

Während des Wintersemesters 2019/2020 wurde am Standort der Universität Bremen ein erster Versuch unternommen, einige der Gestaltungsherausforderungen des Gesamtprojektes SCoRe im Rahmen einer Lehrveranstaltung zu erproben. Die auf diesem Wege entstandene Lehrveranstaltung "**Forschung zu Nachhaltigkeit**" verfolgt das Ziel, Studierenden in einem rein onlinebasierten Design die Möglichkeit zu bieten, eine forschende Herangehensweise an Themenstellungen der Nachhaltigkeit zu entwickeln.

Zentrale Herausforderungen bei der Gestaltung, das letztendliche Design sowie die nachfolgende Evaluation der Lehrveranstaltung werden in nachfolgendem Video vorgestellt:

Zu sehen unter: https://www.youtube.com/watch?v=sL_DLXTCW-4